

DMSG UCHUN ABC-DQ TRANSFORMATSIYASINING MATLAB/SIMULINK MODELLASHTIRILISHI

¹Abdusalilov A.G'.

²Abdullayev J.N.

Olmalik davlat texnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17921487>

Annotatsiya. Uch fazali (abc) tizimni statsionar ($\alpha\beta$) va aylanuvchi (dq) koordinatalarga o'tkazishning matematik modeli ishlab chiqildi. Matlab/Simulink muhitida qurilgan modellashtirish bloki yordamida stator kuchlanish va tok signallari dq komponentalarga aylantirildi, ularning rotor burchagi bilan bog'liqligi va dinamik xatti-harakati tahlil qilindi. Simulyatsiya natijalari transformatsiyalar DMSG matematik modelini sezilarli soddalashtirishini, vektor boshqaruv algoritmlarini samarali qo'llash imkonini berishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar DMSG, Park transformatsiyasi, dq koordinatalar, Matlab/Simulink, vektor boshqaruv, elektr mashina modellashtirish.

Kirish. Doimiy magnitli sinxron generatorlar (DMSG) va motorlarni boshqarish tizimlarida uch fazali a,b,c koordinata tizimida berilgan kuchlanish yoki toklarning trigonometrik bog'lanishlari hisoblash jarayonini murakkablashtiradi. Ushbu muammoni hal qilishning eng samarali usullaridan biri — Park transformatsiyasi, ya'ni statik uch fazali tizimni aylanuvchi koordinata tizimiga (dq) o'tkazishdir.

Matlab/Simulink muhitida qurilgan model yordamida uch fazali signallarni avval dq koordinatalarga o'tkazish, keyin esa qayta abc shakliga qaytarish jarayoni tahlil qilinadi. Modelning umumiy ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Matlab/Simulink asosida ishlab chiqilgan Park transformatsiyasi modeli

Sine Wave bloklari quyidagi ketma-ketlikda faza hosil qiladi va bu signallar DMSG statoridagi uch fazali kuchlanish yoki toklarni ifodalaydi. Integrator va ω bloki – rotor burchagini (θ) hosil qilish Pastki qismidagi W_s (ω) qiymati integrator orqali o'tkazilib:

$$\theta(t) = \int \omega dt + phase$$

Rotorning joriy burchagi hosil qilinadi.

abc \rightarrow dq (Park transformatsiyasi) bloke Modelning birinchi funksional qismi uch fazali signallarni aylanuvchi koordinata tizimiga o'tkazadi. Har bir f(u) bloki matematik formulalarni bajaradi.

Park transformatsiyasining umumiy tenglamalari:

$$v_d = V_\alpha \cos \theta + V_\beta \sin \theta$$

$$v_q = -V_\alpha \sin \theta + V_\beta \cos \theta$$

Shunday qilib, uch fazali sinusoidal signallar ikki o'qli (d va q) komponentalarga o'tkaziladi.

2-rasm. abc kirish signallari

abc koordinata tizimida uchta sinusoidal signal, 120° fazaviy siljish, amplitudalari bir xil, shakl jihatidan to'liq sinusoidal. Bu uch fazali klassik o'zgaruvchan tok tizimini aks ettiradi.

3-rasm. dq signallarni

dq koordinata tizimida d-o'qi (Vd) signali – deyarli doimiy qiymatga yaqinlashadi. Bu o'q rotor magniti bilan bir yo'nalishda bo'lganligi sababli. q-o'qi (Vq) – sinusoidal shaklga ega bo'ladi. Bu transformatsiya boshqaruv tizimini soddalashtiradi, chunki murakkab uch fazali sinusoidlar ikki qator oddiy funktsiyaga aylanadi.

Uch fazali sinusoidal signallar dq koordinatalarga o'tkazilganda d-o'qi komponenti deyarli doimiy qiymatga ega bo'lib, bu rotor magnet maydonining barqarorligiga mos ravishda oqimning o'zgarishini ko'rsatadi. q-o'qi komponentining sinusoidal shaklda qolishi esa generatorning elektromagnit moment hosil bo'lish jarayoniga mos keladi.

Xulosa. Matlab/Simulink muhitida amalga oshirilgan abc-dq koordinata transformatsiyasi tahlili shuni ko'rsatdiki, Park transformatsiyasi doimiy magnitli sinxron generatorlarda uch fazali elektromagnit jarayonlarni sezilarli darajada soddalashtiradi. Simulyatsiya natijalari d-o'qi komponentining deyarli doimiyligini va rotor maydoni bilan bog'liqligini, q-o'qi komponentining sinusoidal tebranishini esa moment hosil bo'lish jarayoni bilan bog'liqligini tasdiqladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

- 1 Kichik quvvatli doimiy magnitli sinxron generatorni loyihalash va tahlil qilish. Abduxalilov A.G', Mahmutxonov S.K. 2025/6/9 Energiya va resurs tejash muammolari. №88(775-780) ISSN (print) 2091-5985 ISSN (online) 2181-1946
- 2 F.N. Toychiyev, & A.G. Abdukhalilov, M.A. Abdurasulov. (2025). MATHEMATICAL MODEL AND DYNAMIC ANALYSIS OF THE PMSM. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 12(10), 760-763. Retrieved from <https://www.eijmr.org/index.php/eijmr/article/view/3808>

3 To'ychiyev, F. N., & Abduxalilov, A. G. (2025). DOIMIY MAGNITLI SINXRON MASHINALARNI MODELLASHTIRISHDA KLARK VA PARK TRANSFORMATSIYALARINING QO'LLANILISHI. B ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (T. 4, Выпуск 55, cc. 174–178). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17249313>

4 Abduxalilov, A., & Abdurasulov, M. (2025). DOIMIY MAGNITLI SINXRON MASHINALARNING TAHLILI. B ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE (T. 4, Выпуск 36, cc. 90–92). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15697421>